

O CENÁRIO MODERNO GOIANIENSE: AS CASAS DO PRIVÊ ATLÂNTICO

EL PAISAJE MODERNO DE GOIÂNIA: LAS VIVIENDAS DEL PRIVÊ ATLÂNTICO

THE MODERN SCENARIO OF GOIÂNIA: THE HOUSES OF PRIVÊ ATLÂNTICO

**ELINE MARIA MORA PEREIRA CAIXETA (1); CAROLINA VIVAS DA
COSTA MILAGRE (2)**

1. Doutora em História da Arquitetura e da Cidade (2000), Departament de Composició Arquitectònica – Universitat Politècnica de Catalunya.

Avenida Esperança s/n, Campus Samambaia
CEP 74690-900 Goiânia - Goiás - Brasil
eline.caixeta@ufg.br
orcid.org/0000-0001-9147-3927

2. Mestranda em Projeto e Cidade (2021), Programa Projeto e Cidade, Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás.

Avenida Esperança s/n, Campus Samambaia
CEP 74690-900 Goiânia - Goiás - Brasil
cv.arquiteta@gmail.com
orcid.org/0000-0002-9635-9426

RESUMO

As residências modernas goianienses, projetadas por arquitetos formados no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte que vieram para Goiânia a partir de 1950, causaram impacto na cidade por representarem ruptura ao ecletismo das construções existentes e se associarem à modernização da capital. Apesar das grandes mudanças, há poucas publicações que se dedicam a discutir o assunto. Portanto, o objetivo é resgatar o projeto de casas modernas goianienses, enfatizando os projetos da década de 1970, quando a capital recebeu grande demanda habitacional. Como estudo de caso, serão analisadas as casas do Condomínio Privê Atlântico, inicialmente concebido como conjunto e construído em 1978, em Goiânia. De autoria dos arquitetos Silas Varizo e Edeni Reis da Silva, trata-se de um projeto singular por apresentar nove casas-tipo, concebidas de modo a permitir possíveis ampliações, dentro dos preceitos de racionalidade. Silas Varizo, formado na Universidade do Brasil, mudou-se para Goiânia em 1960, onde projetou importantes obras como a Caixa Econômica Estadual, além de diversas residências, como a casa de Carlos Cunha, projetada em 1963 em parceria com Armando Norman. Pretende-se analisar, em específico, os ambientes da sala de estar, varanda e cozinha, para compreender o espaço doméstico moderno e as modificações em relação às primeiras casas modernistas da cidade.

Palavras-chave: História da Arquitetura e da Cidade; Arquitetura Moderna; Espaço Doméstico; Habitação Popular; Brasil.

RESUMEN

Las modernas residencias de Goiânia, diseñadas por arquitectos de Río de Janeiro, São Paulo y Belo Horizonte que llegaron a Goiânia en la década de 1950, impactaron en la ciudad ya que representaron una ruptura con el eclecticismo de los edificios existentes y se asociaron con la modernización de la capital. A pesar de los cambios importantes, existen pocas publicaciones dedicadas a discutir el tema. Por tanto, el objetivo es rescatar el proyecto de casas modernas de Goiás, destacando los proyectos de la década de 1970, cuando la capital recibió una gran demanda de vivienda. Como caso de estudio, se analizarán las viviendas del condominio Privê Atlântico, inicialmente concebido como un conjunto y construido en 1978, en Goiânia. Diseñado por los arquitectos Silas Varizo y Edeni Reis da Silva, se trata de un proyecto único por presentar nueve casas estándar, concebidas de manera que permitan posibles ampliaciones, dentro de los preceptos de la racionalidad. Silas Varizo, egresado de la Universidad de Brasil, se trasladó a Goiânia en 1960, donde diseñó importantes proyectos como la Caixa Econômica Estadual, así como varias residencias, como la casa de Carlos Cunha, diseñada en 1963 en colaboración con Armando Norman. Se pretende analizar, en concreto, los ambientes del salón, balcón y cocina, con el fin de comprender el espacio doméstico moderno y los cambios en relación a las primeras casas modernistas de la ciudad.

Palabras clave: Historia de la arquitectura y la ciudad; Arquitectura Moderna; Espacio doméstico; Vivienda Social; Brasil.

ABSTRACT

The modern residences in Goiânia, designed by architects graduated in Rio de Janeiro, São Paulo and Belo Horizonte, who came to Goiânia in the 1950s, had an impact on the city as they represented a rupture with the eclecticism of existing buildings and were associated with the modernization of the capital. Despite major changes, there are few publications dedicated to discussing the subject. Therefore, the objective is to rescue the project of modern houses from Goiás, emphasizing the projects of the 1970s, when the capital received a great demand for housing. As a case study, the houses of the gated community Privê Atlântico, initially conceived as a social housing and built in 1978, in Goiânia, will be analyzed. Designed by architects Silas Varizo and Edeni Reis da Silva, this is a unique project for presenting nine standard houses, conceived in such a way as to allow possible expansions, within the precepts of rationality. Silas Varizo, graduated from the University of Brazil, moved to Goiânia in 1960, where he designed important projects such as Caixa Econômica Estadual, as well as several residences, such as Carlos Cunha's house, designed in 1963 in partnership with Armando Norman. It is intended to analyze, specifically, the environments of the living room, balcony and kitchen, in order to understand the modern domestic space and the changes in relation to the first modernist houses in the city.

Keywords: History of architecture and the city; Domestic space; Modern Architecture; Social Housing; Brazil.

Introdução

No movimento moderno, segundo Hernández (2014), a concepção do espaço doméstico foi de extrema importância para difundir os conceitos e implantar um novo modo de vida, baseado nas necessidades mínimas de viver e no senso coletivo. Nesse contexto, Goiânia foi uma cidade planejada em 1930 e desde o seu princípio a casa foi importante para a construção da nova capital: “a casa moderna tornou-se um dos principais focos da ação governamental em Goiás naquele período” (MOURA, 2011, p. 94).

A partir da década de 1950, segundo Vaz e Zárate (2005), pela difusão do movimento moderno pelo país, Goiânia recebe arquitetos formados nas escolas cariocas, mineiras e paulistas, como Eurico Godoy, Elder Rocha Lima, Domingos Roriz, Ariel Costa Campos, Raul Filó, Luiz Osório Leão, Silas Varizo, David Libeskind e Sérgio Bernardes. E engenheiros como Carlos Alberto Leão, Renan de Barros, Clay Mendes, Osvaldo Santos Cruz Nery, Tristão de Fonseca Neto, Jair Lage de Siqueira, José Urbano Portugal Filho, João Pessoa Tavares. Esses irão projetar e construir novas edificações, principalmente residenciais, impactando no cenário art déco e eclético da cidade.

Além das casas destinadas à elite e posteriormente à classe média, a arquitetura moderna também alcançou as classes mais baixas. A década de 1970 foi marcante pela expansão urbana dada a construção de diversos conjuntos de habitação social em Goiânia, produzidos principalmente pela Companhia de Habitação (COHAB), pelo Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais Operárias do Estado de Goiás (INOCOOP), pela construtora ENCOL SA e pela Caixa Econômica de Goiás (CAIXEGO) (LUCAS, 2016).

Nesse contexto, foram selecionadas as casas do conjunto habitacional Privê Atlântico como objeto de estudo, as quais foram financiadas pela CAIXEGO e implantadas no ano de 1978. O projeto destaca-se por sua qualidade arquitetônica e singularidade, no contexto local e mesmo nacional.

Dos conjuntos implantados em Goiânia entre 1960-1980 (SEPLANH, 2000), foram identificados apenas dois produzidos pela CAIXEGO (MILAGRE, 2021). Essa

instituição foi criada em 1962 e findou-se em 1990 e promovia habitação para funcionários públicos (LUCAS, 2016). Desse modo, as casas do Privê diferenciam-se das demais pelo público a que se destinava e por adotarem soluções arquitetônicas e construtivas que se diferenciavam do padrão adotado nas casas populares da época.

No âmbito nacional, a produção no país nesse período era realizada pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). As construções do BNH (1964-1986), como pontua Bonduki (1998), sofreram várias críticas, pelas suas soluções homogêneas, padronizadas e pela má qualidade construtiva e arquitetônica. Contrárias a esse modelo, as casas do Privê Atlântico, foram concebidas dentro dos fundamentos modernos da racionalidade e objetividade, mas explorando de forma inventiva as possibilidades formais e construtivas, do tipo como princípio de projeto. Portanto, não estavam engessadas às normas impostas pelo BNH. Além disso, podiam ser financiadas individualmente, exibiam diferentes configurações e ainda apresentavam a possibilidade de ampliar a residência em planta.

O projeto é de autoria de Silas Varizo e Edeni Reis da Silva (MILAGRE, 2021)¹. Silas Varizo formou-se na Universidade do Brasil e mudou-se para Goiânia em 1960, onde projetou importantes obras tanto residenciais quanto institucionais, a exemplo da casa de Carlos Cunha, projetada em 1973 em parceria com Armando Norman (SILVA NETO, 2010), e a sede da CAIXEGO, projetada em 1977 como funcionário deste órgão (CAIXETA, FROTA, 2013). Edeni Reis formado na Universidade Católica de Goiás, trabalhou por longo tempo junto a órgãos públicos (MENDONÇA, 2001), adquirindo larga experiência nessa área.

Assim sendo, o objetivo é discutir as casas do Privê Atlântico inseridas no contexto da arquitetura moderna produzida em Goiânia. Em específico, analisar a configuração e o papel da sala de estar, da varanda e da cozinha, em relação à cultura do habitar moderno e às concepções dos espaços domésticos anteriores, para compreender as

¹ Esse artigo apresenta documentação inédita sobre o projeto das casas do Privê Atlântico, entre as quais se inclui a autoria do projeto, obtidas a partir de pesquisa de campo desenvolvida pela autora.

particularidades e a aplicação dos princípios modernos nas casas do conjunto habitacional.

O projeto das casas do Privê Atlântico

O Privê Atlântico localiza-se na região sudoeste da capital de Goiás, no bairro Jardim Atlântico, e originalmente foi implantado como um conjunto habitacional com casas-tipo. No conjunto foram construídas 300 casas em lotes individuais e as residências configuram-se como unifamiliares e térreas, tendo como principal característica, a sua concepção a partir de tipologias.

No movimento moderno, o tipo passa a ser compreendido como uma abstração, a qual sintetiza o básico para se alcançar uma configuração racional e funcional da construção (MONTANER, 2001). A partir da década de 1920, conforme Meninato (2015), surgem três posicionamentos a respeito do tipo como ponto de partida para o projeto: a negação total do conceito; o uso de novas tipologias referenciadas nas indústrias e a utilização do tipo como protótipo (MENINATO, 2015).

No caso do Privê Atlântico, a utilização da tipologia se aproxima da terceira compreensão. A utilização do tipo como protótipo, segundo Montaner (2001), passou a fazer parte da metodologia de projeto por parte das vanguardas modernas, principalmente nas habitações sociais, não somente para facilitar a produção em série e a standardização do sistema, garantindo o baixo custo, mas também como uma resposta às transformações da sociedade, que possibilitaria a igualdade e a qualidade arquitetônica, assim como a adequação às variações familiares, números de habitantes e diversas necessidades.

As casas-tipo do Privê Atlântico foram nomeadas de “A” a “I”. Os tipos diferenciam-se pelos agenciamentos dos espaços internos, pelo seu programa e pela implantação no lote, gerando uma paisagem heterogênea no conjunto. Todos os terrenos são 420 m² e as casas variam entre 104 e 152 m² (figura 1). O projeto contém espaços mínimos para morar e é construído de modo a aproveitar a extensa dimensão do lote, possibilitando

ampliações futuras. As casas são implantadas conforme a legislação, respeitando o recuo mínimo de cinco metros na parte frontal e dois metros nas laterais. Em alguns tipos, a cobertura da garagem avança para uma das laterais do lote, deixando um recuo maior do lado oposto e ao fundo, criando áreas livres mais amplas.

Figura 1 – Implantação das Casas-tipo do Privê.
Fonte: Milagre (2021)

As casas são agrupadas em quatro tipos básicos – A/B; C/D; E/F/G/H e I–, três deles para os lotes entre medianeiras e um para os lotes de esquina, que possuem a mesma volumetria e planta, porém espelhadas em relação à sua implantação. As residências apresentam uma configuração formal simplificada em relação às casas modernas para a elite goianiense e apresentam um sistema construtivo composto por alvenaria de tijolos, pilares e vigas de concreto e cobertura de telha de duas águas. Apenas alguns materiais se destacam nas fachadas, como o cobogó e o tijolo aparente (figura 2). Há também a cerca de madeira baixa à frente da casa e o jardim no entorno da residência, que permitem a comunicação com a rua. Desse modo, as edificações são refinadas com seus elementos, proporcionando uma caracterização moderna.

Figura 2 – Perspectivas das Casas-tipo do Privê.
Fonte: folder Imobiliária URBS, s.d.

Os tipos contam com um programa inicial composto por sala, copa/cozinha, área de serviço, três quartos, banho social, quarto de serviço, banho de serviço e abrigo (figura 3). Ademais, os arquitetos também projetaram possíveis alterações para cada tipologia, ampliando os ambientes existentes e adicionando novos, como escritório, suítes, *closets* e varandas. O tipo A/B se assemelha ao tipo C/D, porém com área um pouco maior, o tipo E/F/G/H possui entre os demais a maior área construída e por fim, o tipo I particulariza-se pelo seu programa, onde o quarto de serviço é substituído por um escritório e um banheiro é acrescentado, formando uma suíte².

² O projeto original do tipo I não apresenta uma suíte em sua planta, ela aparece apenas nas possibilidades de ampliação. Porém, pelos dados da pesquisa de campo da Dissertação de Milagre (2021) constatou-se que a sua construção foi feita já com a suíte.

Figura 3 – Plantas das Casas-tipo do Privê.
Fonte: Milagre (2021).

As plantas possuem uma organização espacial segundo um zoneamento funcional e os ambientes são distribuídos a partir de um eixo de circulação. Nos tipos A/B, C/D e E/F/G/H partem de um eixo longitudinal, enquanto no tipo I, a distribuição ocorre em dois sentidos, uma na longitudinal e outra na transversal. Desse modo, os espaços seguem a lógica da setorização (figura 4), com isso os setores são organizados tendo o setor social à frente da casa, o de serviços lateralizado e o íntimo aos fundos.

Figura 4 – Setorização das Casas-tipo do Privê.
 Fonte: Milagre (2021)

Com isso, o espaço doméstico do Privê Atlântico demonstra o conceito de racionalidade proposto no Movimento Moderno, o qual busca a lógica dos espaços e uma construção eficiente. As casas do Privê seguem os princípios da racionalidade, desde a implantação das casas nos lotes, buscando deixar áreas livres melhor aproveitáveis, até a otimização dos ambientes, dos espaços de circulação interna e externa, bem como a adoção de soluções de iluminação e de ventilação ar naturais preconizadas pelo Movimento Moderno. Outro ponto são as dimensões mínimas dos ambientes que aliadas à flexibilidade da planta, possibilitam alterações e ampliações. Assim como a organização dos espaços, seguindo a setorização em conjunto com os eixos de circulação. Portanto, as casas do Privê resultam em uma construção rápida, de baixo custo e de alta qualidade arquitetônica.

A sala de estar, a varanda e a cozinha

A sala nem sempre foi o núcleo da residência goianiense e destinada à função de estar e recepção. Segundo Vaz e Zárata (2005), nas casas urbanas do interior de Goiás do século XIX, a organização espacial estava ligada ao patriarcalismo e ao escravismo, com isso a sala era o primeiro ambiente interno da casa e por fazer contato com a rua, era ocupada apenas pelos homens da família. Nas casas rurais, Oliveira (2004) afirma que a sala também se encontrava na fachada da casa, mas o estar acontecia à frente da residência, do lado externo, ou seja, apenas conhecidos e familiares podiam adentrar. Ao contrário das casas mineiras e paulistas, onde existia o alpendre, um espaço específico para exercer o papel de recepção (OLIVEIRA, 2004).

Sendo assim, em Goiás, tanto nas casas urbanas quanto nas rurais, a reunião familiar e com pessoas mais próximas aconteciam na varanda posterior. O alpendre e a varanda, conforme Lemos (1989), possuem uma configuração formal similar, são espaços cobertos e sem fechamento nas laterais, porém se diferenciam pela sua função. Enquanto a varanda destina-se ao convívio íntimo e à alimentação, o alpendre localiza-se sempre na parte frontal e funciona como um filtro e local de espera para os visitantes. Portanto, nas casas goianas, a varanda caracterizou-se como uma extensão da cobertura e localizou-se ao lado da cozinha e das áreas de serviço ao fundo. A cozinha era considerada ainda insalubre nesse período e as refeições eram preparadas pelos escravos ou empregados, por isso era implantada externa ao espaço doméstico ou em um nível abaixo da residência.

Já na década de 1930, nas primeiras casas-tipo de Goiânia construídas para funcionários de alto e baixo escalão do Estado, a higienização era importante na concepção do espaço doméstico. Assim, conforme Moura (2011), a cozinha é incorporada ao espaço interno e a sala passa a ter a função de recepção para comunicar-se com a intensa vida urbana. Nessas casas, igualmente concebidas por tipologias, seus espaços são pensados para cada tipo de família e renda e o projeto segue os princípios de racionalidade: possuem espaços com dimensões mínimas, preocupam-se com a iluminação e ventilação natural e buscam construções eficientes.

Nas residências para os operários (figura 5), nota-se primeiramente o alpendre incorporado ao espaço doméstico goianiense. De dimensões reduzidas, o alpendre atua como o primeiro ambiente de recepção e ao mesmo tempo de contato com o exterior. Logo após, têm-se a sala, articulada com o alpendre e com o corredor, conduzindo à área interna da residência. A sala de estar possui duas janelas, sendo uma delas voltada para a rua. Esse fato, além de possibilitar a integração do interior da casa com o espaço externo da rua, dá ao ambiente da sala o *status* de espaço social por excelência, portanto mais próximo do modo de morar moderno. Além disso, a sala é o ambiente de maior área da casa, demonstrando o seu papel de reunião familiar. Já a cozinha localiza-se ao fundo, possui um acesso interno pelo corredor e outro externo, pela área de serviço. Ela apresenta uma área bastante reduzida, a fim de acomodar estritamente os equipamentos necessários, e está diretamente conectada à área íntima da casa. Mesmo com uma área reduzida, em algumas das casas a cozinha apresenta o fogão à lenha como resquício da casa colonial goiana. Em outros casos, é construída uma segunda cozinha de maiores dimensões, com fogão à lenha e localizada aos fundos do lote, deixando claro a permanência de hábitos arraigados da tradição de morar do período colonial.

Figura 5 – Primeiras casas-tipo goianienses para operários, construídas em 1931.
 Fonte: Moura (2004)

Em algumas residências maiores (figura 6), destinadas aos funcionários, já apresenta ambientes distintos para a sala de estar e sala de jantar, ligados entre si. A sala de jantar possui uma área maior que a de estar e tem a função de substituir a varanda das casas tradicionais, como local para as refeições (MOURA, 2004). O alpendre também aparece nessas casas e, nesse caso, conecta-se tanto com a sala de visitas quanto com a sala de jantar, possibilitando o acesso direto de familiares pela sala de jantar, de uso cotidiano, e o acesso de pessoas estranhas ao núcleo familiar pela sala de visitas, de uso esporádico e ainda restrito a algumas ocasiões. A cozinha aqui, mesmo a residência sendo maior que a dos operários, mantém uma área compacta e configura-se com acesso interno e externo.

Figura 6 – Primeiras casas-tipo goianienses para funcionários construídas em 1931.
 Fonte: Moura (2004)

A partir da construção das primeiras casas modernistas, no início dos anos 1950, a sala ganhou ainda mais importância no espaço doméstico, com o intuito de ser uma extensão da rua e da cidade, e a setorização em ambientes do uso social, íntimo e de serviços fica mais evidente. Na residência Dorival Bacellar de Eurico Godoy, a primeira casa

moderna em Goiânia de 1952, (figura 7), nota-se a presença da sala de estar e da sala de jantar, de forma integrada, conforme o princípio de continuidade visual proposto no movimento.

Figura 7 – Planta da Residência Dourival Bacellar do arquiteto Eurico Godoy, localizada em Goiânia, 1952.

Fonte: Silva Neto (2010), organizada por Milagre (2021)

As salas de estar e jantar, agora completamente integradas em si, localizam-se após um primeiro espaço. Esse espaço é externo, coberto, possui a mesma dimensão em extensão das salas, porém apresenta uma pequena largura, que impossibilita a inserção de mobiliários. Desse modo, ele atua com uma função semelhante à do alpendre das casas tradicionais, de receber as pessoas estranhas ao convívio de família e fazer a transição entre os espaços internos e externos da casa. Na casa moderna, no entanto, sua arquitetura é reinterpretada por estabelecer uma ligação mais franca entre o interior e o exterior da casa. Por outro lado, a forma como estas salas são inseridas em planta,

articuladas ao mesmo tempo, a um lavabo e a um pátio externo, que dão para um corredor que conduz à área íntima, demonstra a já existência de um setor social ampliado em suas funções e dimensões.

Ao mesmo tempo que as salas adquirem maiores dimensões, a cozinha apresenta-se com dimensões reduzidas, porém interligadas com outros ambientes de serviços, agora integrados ao corpo da casa e não mais localizados no fundo do lote. Lemos (1989) afirma que em meados dos anos 1950, o espaço doméstico passa a inserir eletrodomésticos para facilitar o trabalho, impactando na diminuição e especialização dos ambientes do setor de serviços, como ocorre na casa de Eurico Godoy. Desse modo, a cozinha encontra-se setorizada, em conjunto com a lavanderia e a garagem, e é implantada na lateral do lote, sendo ocultada dos olhos dos visitantes e dos moradores. Contudo, em algumas residências, conforme Veríssimo e Bittar (1999), a cozinha vai ser evidenciada, na qual integra-se com as salas, sem haver divisões entre elas, devido à influência americana no espaço doméstico brasileiro.

Nos anos 1960, surge ainda a sala de televisão, período em que a televisão em cores passa a ser acessada pelas classes médias e a fazer parte de suas casas. Já nos anos 1970, segundo Acayaba (1986), os ambientes estão ainda mais articulados e flexíveis, derivados das novas possibilidades oferecidas pela estrutura autônoma. Dessa forma, as salas continuam sendo o núcleo central e ganham maiores dimensões. A varanda das casas modernas, deixam de ser um espaço ligado à cozinha e passa a ser um local de lazer, de contemplação e de descanso, associado às salas de estar e à área íntima, como ocorre na casa Ruffo de Freitas de 1974 (figura 8).

Figura 8 – Planta da Residência Ruffo de Freitas, do arquiteto Antônio Lúcio, localizada na rua 10, Qd. E7, Lt. 52, no Setor Oeste, 1974.

Fonte: Silva Neto (2010), organizada por Milagre (2021)

Nas casas de maior porte, a área social amplia-se consideravelmente. Na residência Ruffo de Freitas, a primeira varanda aparece no térreo, integrada à sala de estudos e à de jantar. Suas dimensões são pequenas, porém ela estende o setor social aos fundos da residência, ao proporcionar a conexão com o jardim localizado nessa área. Assim como, manifesta-se próxima aos quartos no pavimento superior, realizando a integração entre eles e a conexão com a rua. Desse modo, a segunda varanda atua ao mesmo tempo como uma extensão do espaço íntimo e proporciona a contemplação da paisagem da cidade. Enquanto a cozinha continua com seu espaço compactado e localizado junto ao setor de serviços na lateral. Nessa residência, a cozinha adquire três acessos: um pela área externa de serviço, localizado em uma das laterais da casa, e outros dois pela sala de jantar e pela sala de estar íntima.

Nas casas do Privê Atlântico (figura 9), a sala foi um dos principais ambientes para garantir a sua concepção. No projeto, ela vem após o abrigo/garagem e sua entrada é lateralizada em todas as tipologias, proporcionando maior privacidade, já que a casa não é cercada por muros e é visível pela rua. Com isso, a garagem exerce o papel de filtrar o acesso desempenhado pelo alpendre nas casas-tipo e pelo espaço avarandado oriundo da projeção da cobertura, nas casas modernistas.

Após a garagem, na organização dos tipos, a sala atua como núcleo ordenador do espaço. No tipo I esse conceito é ainda mais evidente, pela disposição dos quartos ao fundo acessados por um corredor transversal e pela localização do setor de serviços na extensão de uma das suas laterais. Assim, os acessos são divididos em social e de serviços, sendo a entrada principal feita pela sala de estar e a segunda entrada pela área de serviços. Com isso a sala conecta-se e conduz a circulação a todos os ambientes da casa.

Figura 9 – Circulação nas Casas-tipo do Privê.
 Fonte: Milagre (2021)

Dada a importância da sala nas casas modernistas, ela é o principal alvo nas propostas de ampliação que constam no projeto. No tipo A/B (figura 10) adicionou-se uma nova sala no recuo lateral, juntamente com um espaço avarandado à sua frente e aos fundos, relocando a garagem para o lado oposto. O espaço avarandado frontal funciona como o filtro de entrada que conduz à porta da sala de estar que já existia. Já o espaço posterior integrado aos fundos do lote, exerce o papel de espaço de convívio, pois abre-se para o jardim e para a área de lazer, com piscina.

CASA TIPO A/B

LEGENDA
 Setorização:
 ■ Setor social
 ■ Setor de serviços
 ■ Setor íntimo

Figura 10 – Planta da tipologia A/B com as propostas de ampliações.
 Fonte: Milagre (2021).

No tipo C/D (figura 11), ao invés da inserção do espaço avarandado à frente, duplica-se o espaço da garagem e da sala de estar e cria-se uma varanda ao fundo, possibilitando ambientes mais amplos e integrados. Na proposta anterior do tipo A/B, a garagem perde sua função de acesso, enquanto que na ampliação desse tipo, a garagem dá acesso à área social da casa, cumprindo o duplo papel de acesso à casa e abrigo de veículos.

CASA TIPO C/D

Figura 11 – Planta da tipologia C/D com as propostas de ampliações.
 Fonte: Milagre (2021).

No tipo E/F/G/H (figura 12), não há a presença de varandas, a sala foi ampliada para o espaço onde ficava a garagem e uma nova garagem foi proposta como um grande avarandado, localizado no recuo lateral. Dessa maneira, a garagem estabelece a ligação entre a área frontal e posterior do lote, reforçando seu papel de elemento de acesso à sala de estar. O tipo I (figura 13) também aproveita o espaço lateral do lote para expandir, ampliando o escritório, a sala e a garagem. O escritório ganha um pouco mais de área e a entrada é realocada de modo a criar um pequeno *hall* de entrada para a sala de estar, substituindo a necessidade do espaço avarandado e diminuindo o papel da garagem como filtro do acesso principal à casa.

CASA TIPO E/F/G/H

Figura 12 – Planta da tipologia E/F/G/H com as propostas de ampliações.
 Fonte: Milagre (2021).

CASA TIPO I

Figura 13 – Planta da tipologia I com as propostas de ampliações.
 Fonte: Milagre (2021).

A cozinha nas residências do Privê apresenta-se compacta, localiza-se ao lado da sala de estar e está completamente inserida no interior da casa. Assim como nas casas modernistas analisadas anteriormente, através da cozinha é possível acessar a lavanderia, o quarto e o banho de serviços, que se encontram externos à residência. Com isso, a cozinha nas casas do Privê faz a conexão com a saída do setor social para os serviços, ligando a parte convidativa à que está oculta. Em relação às suas dimensões, possui uma área necessária para os equipamentos e para o seu bom funcionamento, resultado dos avanços tecnológicos do período. Porém, por seu formato alongado, ela também conta com um pequeno espaço para refeições rápidas com uma mesa. Nesse caso, a cozinha exerce uma dupla função de copa/cozinha, devido a não existência da sala de jantar ou outro espaço específico para alimentação.

Logo, compreende-se como as casas do Privê Atlântico fazem parte do cenário moderno goianiense. Preocupados com os efeitos da padronização em projetos de habitação social, os arquitetos pensaram diferentes tipologias a partir de um programa de necessidades básico. Compactado em uma forma nuclear e passível de modificações para se adequar às diferentes famílias e às mudanças futuras nos modos de vida, esse núcleo inicial poderia ser estendido futuramente.

Desse modo, a sala de estar, a varanda e a cozinha foram configuradas conforme esses princípios. A sala destaca-se como o principal ambiente e núcleo do espaço doméstico moderno, cumprindo o papel principal no setor social. As ampliações pensadas para a sala de estar aumentam a sua área, prevendo ambientes especializados como sala de jantar ou sala de televisão. A varanda no modernismo reinterpreto o tradicional espaço de reunião familiar próximo à cozinha e passou a fazer parte da área social e íntima. Nas casas do Privê, ela foi inserida nas propostas de alteração para conectar-se à sala de estar, assim exercendo a função de acesso como espaço avarandado e a função de varanda propriamente dita, como espaço de convívio ligado ao lazer. A cozinha foi completamente alterada em relação às casas tradicionais, deixando de ser o núcleo de convívio. Contrário às grandes dimensões nas casas tradicionais, ela foi compactada devido ao avanço dos novos equipamentos e para dar lugar às salas. Portanto, nas

propostas de ampliação das casas do Privê Atlântico, a cozinha manteve-se como foi definida originalmente, de modo a cumprir o princípio de redução do setor de serviços, indicando um novo modo de morar.

Considerações finais

Dentro do contexto da arquitetura moderna de Goiânia, o projeto das casas do conjunto habitacional Privê Atlântico destaca-se pelas suas particularidades. Em comparação com as primeiras casas-tipo goianienses, também concebidas por tipologias, as residências do Privê apresentam maior flexibilidade em planta e possibilidades de modificações. Em relação às casas modernistas goianienses, mesmo que destinadas às classes mais altas, percebe-se semelhanças na maneira de inserir uma cultura moderna de morar, através da configuração dos espaços e de seus papéis.

Nesse sentido, a sala de estar, a varanda e a cozinha são os três principais ambientes que contribuem para a concepção do espaço doméstico moderno, nas casas do Privê Atlântico, não apenas nas propostas dos núcleos básicos de moradia, mas também nas propostas de ampliação destes núcleos. Por outro lado, os estudos de flexibilização da planta, a partir de futuras ampliações, trata-se de uma estratégia nova que se destaca no contexto da produção de casas populares nesse período. A partir da análise apresentada, conclui-se que as casas do Privê Atlântico alcançam um projeto habitacional de qualidade, que contempla um novo modo de vida ao mesmo tempo: lógico, racional e eficiente.

Referências

- ACAYABA, Marlene. **Residências em São Paulo: 1947-1975**. São Paulo: Romano Guerra, 1986.
- BONDUKI, Nabil. **Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria**. São Paulo: Estação Liberdade, FAPESP, 1998.
- CAIXETA, Eline. FROTA, José. Brutalismo: fronteiras goianas. **X seminário Docomomo Brasil arquitetura moderna e internacional: conexões brutalistas 1955-75**. Curitiba: PUCPR, 15-18 de out, 2013
- HERNÁNDEZ, Manuel. **La Casa en la Arquitectura Moderna: respuestas a la cuestión de la vivienda**. Barcelona: Reverté, 2014.
- LEMONS, Carlos. **História da Casa Brasileira**. São Paulo: Contexto, 1989.
- LEUPEN, Bernard, *et al.* **Proyecto y análisis. Evolución de los principios en arquitectura**. Barcelona: Gustavo Gili, 1999.
- LUCAS, Ednardo. **Cidades na cidade: habitação social e produção do espaço urbano em Goiânia**. 2016. 172 f. Dissertação (Mestrado em Projeto e Cidade) – Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2016.
- MENDONÇA, Gabriela. **Centro Cultural Martim Cererê**. 2001; Trabalho de Conclusão de Curso em Arquitetura e Urbanismo. Goiânia, Universidade Católica de Goiás, 2001.
- MENINATO, Pablo. **Sobre el tipo como procedimiento proyectual**. 2015. 180 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.
- MILAGRE, Carolina. **Habitar o espaço doméstico: intervenções nas casas-tipo do conjunto habitacional Privê Atlântico**. 2021. Dissertação (Mestrado em Projeto e Cidade) – Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais, Goiânia, 2021.
- MONTANER, Joseph. **Depois do movimento moderno**. Arquitetura da segunda metade do século XX. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- MOURA, Ana Amélia. **Arquitetura residencial em Goiânia (1935-40): a modernidade revelada**. 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de Brasília, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Brasília, 2011.
- OLIVEIRA, Adriana. **A casa como universo de fronteira**. 2004. 525 f. Tese (Doutorado) — Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP, 2004.
- SILVA NETO, Eurípedes Afonso da. **Goiânia Casa Moderna: 1950, 1960, 1970**. 2010. 185 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universidade de Brasília, Brasília, 2010.

GOIÂNIA. Regularização Urbana. Goiânia: SEPLANH, 2000.

VAZ, Maria Diva; ZÁRATE, Halina. **Sobre a Arquitetura Moderna em Goiânia.** *In:* 6º Seminário Docomomo Brasil, 2005, Niterói. Anais do 6 Seminário Docomomo Brasil. Niterói: ArqUrb/UFF, 2005.

VERÍSSIMO, Francisco; BITTAR, William. **500 anos da casa no Brasil:** as transformações da arquitetura e da utilização do espaço de moradia. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.